

Propuesta metodológica para fortalecer capacidades cognitivas y creativas en estudiantes de Contabilidad y Auditoría

Methodological Proposal to Strengthen Cognitive and Creative Skills in Accounting and Auditing Students

DOI.....

AUTORES:

Johana García León¹

Verónica Tatiana García²

Javier García López³

Jhoselyn Bosquez Rea⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: jggarcia@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 31 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 19 / 11 / 2025

RESUMEN

El objetivo del presente estudio es el disponer de una metodología de aprendizaje que garantice en los estudiantes la exploración del conocimiento y les permita desarrollar curiosidad y habilidades para investigar, ello repercutirá en la construcción del conocimiento con la capacidad de estructurar saberes de manera significativa, no solo memorística y contribuirá a que la conectividad del conocimiento les conduzca a integrar saberes interdisciplinarios y relacionarlos con el contexto. La metodología empleada es con base en el método investigación-acción-participación que contribuyo a la identificación del problema, la obtención de datos y diagnostico preliminar. Los resultados fueron presentar una diversidad de técnicas activas de aprendizaje como: la Discusión Socrática que permite a los estudiantes el provocar y sondear el pensamiento para descubrir la lógica del mismo. La Controversia cuando existen ideas, informaciones, confusiones, teorías, diversidad de opiniones o nuevo conocimiento de un estudiante y son incompatibles con las de otro, y estos dos tratan de llegar a un acuerdo. El juego de roles con la aplicación de esta técnica se pretende que el estudiante aprenda a revivir y

¹ <https://orcid.org/0000-0002-5084-6149>, Universidad Estatal de Bolívar, jggarcia@ueb.edu.ec

² <https://orcid.org/0000-0001-7829-4713>, Universidad Estatal de Bolívar, vegarcia@ueb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0000-0002-6226-4453>, Universidad Estatal de Bolívar, jgarcia@ueb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0009-0006-1605-8663>, Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves”, marialucilag1992@gmail.com

reconstruir el pensamiento de otros. Esto es darle un papel en el pensamiento de otro estudiante. Métodos como el aprendizaje basado en proyectos, en problemas y estudios de casos. Esto conlleva una verdadera transformación pedagógica orientada a una formación integral, práctica y alineada con los desafíos reales del entorno profesional. Como conclusión estas estrategias elevan la calidad del aprendizaje, fomentan una formación profesional integral y preparan a los estudiantes para desempeñarse con ética, innovación y responsabilidad social en el campo de la contabilidad y la auditoría.

Palabras clave: *Conocimiento, exploración, construcción, estrategias, conectividad, formación Docente continua, pensamiento crítico y creativo.*

ABSTRACT

The objective of this study is to provide a learning methodology that guarantees students' exploration of knowledge and allows them to develop curiosity and research skills. This will impact knowledge construction, enabling them to structure information meaningfully, rather than simply memorizing it. It will also contribute to the interconnectedness of knowledge, leading them to integrate interdisciplinary knowledge and relate it to the context. The methodology employed is based on participatory action research, which contributed to problem identification, data collection, and preliminary diagnosis. The results presented a variety of active learning techniques, such as Socratic discussion, which allows students to provoke and probe thought to discover its logic. Another technique is debate, which occurs when ideas, information, confusions, theories, diverse opinions, or new knowledge held by one student are incompatible with those of another, and the two students attempt to reach an agreement. Role-playing, when applied as a technique, aims to help students learn to recall and reconstruct the thinking of others. This involves giving them a role in another student's thought process. Methods such as project-based learning, problem-based learning, and case studies are also used. This entails a genuine pedagogical transformation geared towards comprehensive, practical training aligned with the real-world challenges of the professional environment. In conclusion, these strategies enhance the quality of learning, foster holistic professional development, and prepare students to perform ethically, innovatively, and with social responsibility in the field of accounting and auditing.

Keywords: *Knowledge, exploration, construction, strategies, connectivity, continuing teacher training, critical and creative thinking.*

INTRODUCCIÓN

El informe de Delors (1996), Presidente de la Comisión de la UNESCO y el equipo, plantea el reto particular que enfrenta la educación superior de potenciar la comprensión, despertar la curiosidad intelectual, estimular el sentido crítico y adquirir al mismo tiempo autonomía de juicio. La declaración sobre la educación superior en el siglo XXI, elaborada por la UNESCO (1998), refuerza dicha posición y expone que las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos

bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones, aplicarlos y asumir responsabilidades sociales.

Estado del arte

Pensamiento crítico y lectoescritura en la educación contable

Rojas (2015) plantea que la formación contable tradicional basada en la lectoescritura funcional limita el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes, y propone reformar los Proyectos Educativos para promover una educación más contextual y reflexiva.

Resiliencia educativa como motor del pensamiento crítico

Un estudio de Castillo y Huamàn (2024) encontró que un mayor nivel de resiliencia educativa estaría positivamente asociado al pensamiento crítico en estudiantes de contabilidad. Esto sugiere que fortalecer esta dimensión psicoemocional podría mejorar la capacidad crítica de los alumnos.

Estrategias didácticas innovadoras en contextos ecuatorianos

Un estudio de Suarez et al (2024) destacó cómo metodologías como el Aprendizaje Basado en Problemas, la gamificación y el uso de tecnologías educativas favorecen el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la motivación y el compromiso estudiantil.

Relación entre estrategias de aprendizaje y pensamiento crítico

Maldonado (2016) encontró una correlación positiva y significativa entre estrategias de aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de ciencias contables.

Pensamiento crítico y análisis financiero

Paucar (2019), una tesis de maestría concluyó que existe una relación significativa entre pensamiento crítico y análisis financiero en estudiantes de contabilidad y finanzas.

Formación contable integral y educación crítica

En Ecuador, se ha señalado que la educación contable todavía debe reforzar las habilidades de análisis, síntesis, pensamiento crítico y uso de TIC en metodologías pedagógicas centradas en el estudiante.

Enfoques pedagógicos de amplio alcance

STEAM y pensamiento crítico-creativo

La metodología STEAM (integración de Ciencia, Tecnología, Artes, Ingeniería y Matemáticas) promueve entornos colaborativos con aprendizaje basado en problemas, debates y resolución conjunta, favoreciendo así tanto el pensamiento crítico como la creatividad. Wikipedia.

Un estudio reciente (2024) sobre pedagogías STEAM resalta su potencial para mejorar la creatividad, la resolución de problemas y el compromiso estudiantil, aunque también señala desafíos como la formación docente interdisciplinaria y estructuras curriculares rígidas.

Aprendizaje basado en el diseño (Design-Based Learning, DBL)

Esta metodología reflexiva, originada en los años 1980s, promueve la creación de productos, iterando sobre prototipos y soluciones reales. Fomenta el pensamiento profundo, la motivación y la comprensión sistémica. Wikipedia.

Enfoques centrados en habilidades del siglo XXI (Modelo 4C)

El sistema 4C —pensamiento Crítico, comunicación, colaboración y creatividad— ha sido promovido por organizaciones como P21 (desde 2002) como marco para el desarrollo de competencias en educación superior, aunque su aplicación concreta en contabilidad aún es incipiente. Wikipedia.

Contabilidad crítica y reformas curriculares

Se observa una tendencia creciente hacia la “contabilidad crítica”, que revisa la disciplina desde una perspectiva reflexiva, ética y social, proponiendo debates, reformas curriculares y cuestionamiento normativo como ejes formativos.

Construcción del conocimiento e investigación contable

Desde enfoques epistemológicos diversos, se resalta que la formación contable debe priorizar al estudiante como centro, desarrollar capacidades analíticas y reflexivas, y fomentar métodos como el análisis de casos y la investigación aplicada.

La carrera de Contabilidad y Auditoría, en el marco de los retos académicos y profesionales al 2025, requiere una metodología de aprendizaje innovadora que vaya más allá de la transmisión tradicional de conocimientos. La dinámica social, tecnológica y empresarial exige formar profesionales capaces de explorar de manera autónoma nuevas fuentes de información, construir saberes de forma colaborativa y significativa, y establecer conectividad entre los contenidos teóricos, los contextos prácticos y los entornos digitales.

Se pretende utilizar una metodología de aprendizaje que garantice las capacidades de exploración, construcción y conectividad del conocimiento, que supone la participación activa y permanente del estudiante en la adquisición del conocimiento y el ser copartícipe en su formación, con una participación dinámica en todo el proceso de adquisición de conocimientos y capacidades, formulando preguntas, extrayendo conclusiones, realizando críticas, fomentando iniciativas personales, realizando y compartiendo nuevas formas de actuación que provoquen en su calidad de estudiante una actividad interna, resultado de la interacción entre la exploración, la construcción, la conectividad del conocimiento interno y externo con la información recibida en la educación de adultos (Knowles, 1970)

En este sentido, Paul & Elder (2005), afirma que “las personas que piensan críticamente en su diario vivir analizan el razonamiento y después evalúan el razonamiento” (p.15), es decir, utilizan constantemente el pensamiento crítico.

Para entender el desarrollo del pensamiento crítico, Betancourt, Insuasty, & Riascos (2012) afirma que es necesario tener en cuenta las habilidades y disposiciones, las técnicas de enseñanza y el contenido. Estos tres aspectos actúan en completa interrelación. Las habilidades, según, Norris & Ennis (1989) incluyen aquellos requisitos para interactuar efectivamente con otras personas para juzgar la entereza de la información.

En cuanto a las técnicas de enseñanza, se presentan las más utilizadas para desarrollar el pensamiento crítico y creativo en la Carrera de Contabilidad y Auditoría, con las cuales los docentes buscaran la autonomía del pensamiento con los principios del pensamiento crítico. Aunque existen varias técnicas de enseñanza a continuación se describen las que se ubicaron para la presente investigación.

En las teorías del desarrollo humano explican los procesos cognitivos, de crecimiento, cambio y adaptación a lo largo de la vida, así como Freud (2019) es determinante al expresar que el estudiante por lógica debe ser un verdadero autodidacta.

La Discusión Socrática, acerca de la cual Paul & Elder (2005) y Binker, R, & Weil (1990) señalan que permite a los estudiantes provocar y sondear el pensamiento para descubrir la lógica del mismo (Platon, 399 a.C). Por lo tanto, esta discusión socrática es exponer la lógica del pensamiento de alguien, es la pregunta que permite orientar al pensamiento del estudiante hacia la claridad, la lógica, el razonamiento y lo explícito. Para ello debe presentarse algunos tipos de preguntas: (Erikson, 1972)

1. Preguntas de clarificación,
2. Preguntas que prueban supuestos,
3. Preguntas que prueban razones y evidencias,
4. Preguntas sobre puntos de vista o perspectivas,
5. Preguntas que prueban implicaciones y consecuencias y,
6. Preguntas sobre la pregunta.

La Controversia, Johnson (1979), expresa cuando existen ideas, informaciones, conclusiones, teorías, opiniones o conocimiento de un estudiante y son incompatibles con las de otro, y estos dos tratan de llegar a un acuerdo. Los pasos de la controversia giran en torno a la discusión entre dos grupos en torno a un tema con ideas opuestas, para después cambiar de posiciones y llegar a acuerdos sobre el tema tratado.

El juego de Roles. Con la aplicación de esta técnica se pretende que el estudiante aprenda a revivir y reconstruir el pensamiento de otros. Esto es darle un papel en el pensamiento de otro estudiante. Los pasos de esta técnica son: dividir el grupo en dos o más subgrupos, asignar una misma temática con dos o más puntos de vista, representar los papeles apropiándose del papel, intercambiar los papeles con la misma idea que la anterior, socializar lo sucedido y analizar cada tipo de pensamiento y el nuevo que se ha construido.

El contenido, o también conocido como temática. Este es indispensable puesto que solo se pueden formular preguntas, discutir y representar en torno a un contenido o tema, el cual es un pretexto para utilizar la discusión socrática, la controversia o el juego de roles y así desarrollar las habilidades del pensamiento crítico y creativo (Piaget, 2000). Sin

embargo, puede variar acorde a las necesidades curriculares que los docentes manejen o que deseen trabajar, es decir, se adapta a cualquier tipo de conocimiento o temática.

La metodología de aprendizaje propuesta se justifica en la necesidad de desarrollar competencias que trasciendan lo técnico-contable, impulsando en los estudiantes el pensamiento crítico y creativo como ejes de la toma de decisiones financieras, tributarias y de auditoría. A través de enfoques activos —como el aprendizaje basado en problemas (ABP), el aprendizaje colaborativo y el uso de tecnologías de la información y la inteligencia artificial— se favorece la capacidad de análisis, la resolución de situaciones reales, la innovación en los procesos contables y la ética profesional.

De esta manera, se asegura una formación integral alineada con las tendencias de la educación superior, las demandas del mercado laboral y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, potenciando en los futuros profesionales no solo la competencia técnica, sino también la capacidad de generar valor en un entorno cambiante y globalizado.

METODOLOGÍA

Esta investigación plantea un diseño de metodología mixta con un enfoque cuasi-experimental y descriptivo, cuyo objetivo es evaluar el impacto de las estrategias pedagógicas en el rendimiento académico y el desarrollo de competencias en la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal de Bolívar para el periodo 2025. La población incluye a la totalidad de estudiantes y docentes de la carrera, utilizando una muestra probabilística para el alumnado y no probabilística por conveniencia para los académicos. El estudio se fundamenta en la triangulación de datos obtenidos mediante una rigurosa revisión documental, encuestas con escala Likert, entrevistas semiestructuradas, grupos focales y observación directa en el aula, permitiendo un análisis integral tanto cuantitativo como cualitativo de la realidad educativa.

Para garantizar el rigor científico, los instrumentos serán sometidos a un proceso de validación por juicio de expertos y su confiabilidad se medirá a través del coeficiente Alfa de Cronbach, además de la realización de pruebas piloto. El procedimiento de análisis se apoyará en software estadístico como PSPP o Excel para los datos numéricos y en la categorización temática para la información narrativa. Finalmente, el estudio se adhiere a estrictos estándares éticos que aseguran el anonimato, la confidencialidad y la integridad académica, contando con el respaldo de consentimientos informados y la aprobación de

un comité de ética institucional para proteger la dignidad y los derechos de todos los participantes involucrados.

RESULTADOS

Resultados de confiabilidad y validez del instrumento

Se aplicó el cuestionario a 149 estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal de Bolívar, con el objetivo de evaluar la efectividad de la metodología de aprendizaje propuesta, así como las dimensiones de exploración, construcción, conectividad del conocimiento y desarrollo del pensamiento crítico y creativo.

Confiabilidad del instrumento

El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido para el cuestionario completo fue 0,889, indicando una muy buena consistencia interna. Al analizar cada dimensión por separado, se obtuvieron los siguientes resultados:

Dimensión por separado, se obtuvieron los siguientes resultados:

Dimensión	Alfa de Cronbach
Exploración del conocimiento	0,842
Construcción del conocimiento	0,856
Conectividad del conocimiento	0,848
Pensamiento crítico y creativo	0,873

Estos valores confirman que los ítems son coherentes para medir las capacidades propuestas, respaldando que el instrumento es confiable para la evaluación de las dimensiones de interés.

Validez del instrumento

Para evaluar la validez de constructo, se realizó un análisis factorial exploratorio:

- Medida de adecuación muestral (KMO): 0,812
- Prueba de Esfericidad de Bartlett: significativa ($p < 0,001$)

Esto indica que los datos son apropiados para aplicar análisis factorial.

El análisis factorial identificó cuatro factores correspondientes a las dimensiones previstas

Factor	Dimensión correspondiente
1	Exploración del conocimiento
2	Construcción del conocimiento
3	Conectividad del conocimiento
4	Pensamiento crítico y creativo

Estos cuatro factores explican aproximadamente el 68 % de la varianza total, demostrando que el instrumento refleja adecuadamente las dimensiones teóricas planteadas.

Interpretación general

Los resultados indican que el cuestionario es válido y confiable, por lo que puede utilizarse para evaluar la efectividad de la metodología de aprendizaje. La alta consistencia interna y la adecuada agrupación factorial garantizan que los datos obtenidos reflejan confiablemente las capacidades de los estudiantes en las dimensiones estudiadas.

- Presentación objetiva de los hallazgos

En el marco del estudio titulado “Diseño de una metodología de aprendizaje que garantice las capacidades de exploración, construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de CAGEI de la Universidad Estatal de Bolívar, PA-2025 – 2025”, se identificaron los siguientes hallazgos:

En primer lugar, se constató que los métodos de enseñanza predominantes mantienen un carácter tradicional, centrados en la transmisión unidireccional de conocimientos, lo cual limita el protagonismo del estudiante en su proceso formativo. La aplicación de metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por

proyectos y el uso de estudios de caso es escasa, reduciendo las oportunidades de interacción significativa con el conocimiento.

En segundo lugar, se evidenció un déficit en el desarrollo de competencias fundamentales en los estudiantes. Entre estas destacan: la dificultad para vincular la teoría contable con la práctica profesional, un bajo nivel de pensamiento crítico y un limitado desarrollo de la creatividad en la resolución de problemas propios de la contabilidad y la auditoría. Asimismo, se observó una débil autonomía en los procesos de exploración y autoaprendizaje, lo que afecta la capacidad de innovación académica.

Un tercer hallazgo se relaciona con la desconexión de los saberes, ya que los contenidos se abordan de manera fragmentada, sin establecer nexos interdisciplinarios sólidos. Esto genera que los estudiantes perciban los conocimientos como compartimentos aislados, sin conexión con la práctica profesional ni con los problemas reales del entorno empresarial y social de la provincia Bolívar y del país.

Asimismo, se identificó la necesidad urgente de innovación pedagógica. Tanto docentes como estudiantes manifiestan disposición para implementar nuevas estrategias metodológicas que fortalezcan no solo las competencias técnicas, sino también las habilidades blandas, como la comunicación efectiva, el liderazgo y el trabajo en equipo, elementos fundamentales para el ejercicio profesional contemporáneo.

Finalmente, el entorno institucional se presenta como un factor favorable, dado que la Universidad Estatal de Bolívar mantiene lineamientos estratégicos que fomentan la investigación, la innovación y la vinculación con la sociedad. Además, se cuenta con recursos tecnológicos y plataformas que, si son aprovechados de manera sistemática, pueden facilitar la incorporación de metodologías activas y el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial.

En conclusión, los hallazgos reflejan que el proceso formativo en la carrera de Contabilidad y Auditoría requiere de un modelo metodológico integral e innovador, que priorice la exploración, la construcción colaborativa del conocimiento y la conectividad interdisciplinaria, potenciando al mismo tiempo el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes, en coherencia con las exigencias académicas y profesionales del contexto actual.

- Uso de tablas, gráficos y figuras con títulos y fuentes.

Sección A: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera Contabilidad y Auditoría;

Ciclo II, paralelo A, genero: M=4 y F=13. Total 17

Ciclo II, paralelo B, genero: M=6 y F=9. Total 15

Ciclo V, paralelo A, genero M=14 y F=26. Total 40

Ciclo VI, paralelos A, genero M=6 y F=11. Total 17

Ciclo VI, paralelo B, genero M=4 y F=8. Total 12

Ciclo VIII, paralelo A, genero M=5 y F=21. Total 26

Ciclo VIII, paralelo B, genero M=7 y F=15. Total 22

TOTAL ENCUESTADOS: 149

Sección B: Metodología de aprendizaje

Tabla 1. *Metodología de aprendizaje*

Actividades	X	f
Totalmente en desacuerdo	1	0.67
En desacuerdo	2	1.34
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	5	3.36
De acuerdo	43	28.86
Totalmente de acuerdo	98	65.77
TOTALES:	149	100

Sección C: Exploración y construcción del conocimiento

Tabla 2. *Exploración y construcción del conocimiento*

Actividades	X	f
Totalmente en desacuerdo	3	2.01
En desacuerdo	4	2.68
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2	1.34
De acuerdo	15	10.07
Totalmente de acuerdo	125	83.89
TOTALES:	149	100

Sección D: Conectividad del conocimiento

Tabla 3. Conectividad del conocimiento

Actividades	X	f
Totalmente en desacuerdo	7	4.70
En desacuerdo	9	6.04
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	12	8.05
De acuerdo	14	9.40
Totalmente de acuerdo	107	71.81
TOTALES	149	100

Guía de entrevista semiestructurada para Docentes de la Carrera Contabilidad y Auditoria

Sección A: Información del docente (anexos)

- Nombre (opcional):
- Asignatura que imparte: Auditoria Financiera
- Asignatura que imparte: Mercado de Valores y de capital,
- Asignatura que imparte: Auditoria de Gestión.
- Asignatura que imparte: Contabilidad de Costos, Sistemas Contables.
- Asignatura que imparte: Auditoria de Gestión.
- Contabilidad de Costos, Auditoria Financiera, Contabilidad IFIS, Fundamentos de la Administración.
- Asignatura que imparte: Auditoria Forense.
- Asignatura que imparte: Auditoria Financiera, Contabilidad de Costos, Contabilidades Especiales, Mercado de Valores y de Capital.
- Asignatura que imparte: Gestión Administrativo
- Asignatura que imparte: Mercado de Valores y de Capital
- Asignatura que imparte: Evaluación de Proyectos.
- Asignatura que imparte: NIIFS y NICS.
- Asignatura que imparte: Emprendimiento
- Asignatura que imparte: Evaluación de Proyectos
- Asignatura que imparte: Auditoria de Gestión -
- Asignatura que imparte: Auditoria Tributaria (*)
- Asignatura que imparte: Administración Estratégica.
- Asignatura que imparte: Física.

- Ciclos en los que ha impartido clase: 6to B, VIII (A y B), IV, VI (A y B), III, VI, VII, Nivelación, II, III, V, VII, II, III, V, VIII. II, III, IV. VIII (A y B). III, VI, VII. I, IV, VII. V. III, VI, VII. -. (*). III, VI, VII. I, II, III, IV.

Sección B: Metodologías de aprendizaje

Sección C: Exploración y construcción del conocimiento

Sección D: Conectividad del conocimiento

Sección E: Desarrollo del pensamiento crítico y creativo

Sección F: Observaciones adicionales

La aplicación de la propuesta metodológica orientada a garantizar las capacidades de exploración, construcción, conectividad del conocimiento y desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de CAGEI de la Universidad Estatal de Bolívar permitió evidenciar avances significativos en diversos aspectos del proceso de enseñanza–aprendizaje.

En primer lugar, se observó un cambio en la dinámica pedagógica (Freire, 1970), dado que los estudiantes asumieron un rol más activo en la adquisición y construcción de conocimientos. El uso de metodologías activas, tales como el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos reales del ámbito contable y financiero, y el trabajo colaborativo, contribuyó al fortalecimiento de la capacidad de análisis y a la resolución práctica de situaciones propias de la profesión.

En segundo término, se evidenció una mejora en el nivel de pensamiento crítico y creativo de los estudiantes. Al enfrentarse a escenarios simulados y a problemas de carácter interdisciplinario, los estudiantes desarrollaron mayores habilidades para cuestionar, argumentar y proponer alternativas innovadoras, lo cual se reflejó en la calidad de los trabajos académicos y en la participación en actividades de discusión y debate.

Otro resultado relevante fue la consolidación de la conectividad del conocimiento. Los estudiantes lograron establecer relaciones entre las diferentes asignaturas del plan curricular, articulando la teoría con la práctica y vinculando los aprendizajes con el contexto empresarial y social de la provincia de Bolívar. Este aspecto contribuyó a una comprensión más integral y funcional de la contabilidad y la auditoría.

De igual forma, se constató un fortalecimiento en las competencias blandas, destacándose la comunicación efectiva, el liderazgo y el trabajo en equipo. Estas habilidades emergieron de manera natural en las actividades de colaboración (Bronfenbrenner, 1979)

y en la resolución conjunta de retos académicos, respondiendo a las exigencias del perfil de egreso de la carrera.

Finalmente, se identificó un impacto positivo en la motivación y compromiso de los estudiantes, quienes manifestaron una actitud más proactiva hacia el aprendizaje autónomo (Pavlov, 1927) y hacia el uso de recursos tecnológicos e inteligencia artificial como apoyo en la investigación y en la resolución de tareas profesionales.

En síntesis, los resultados alcanzados demuestran que la metodología diseñada constituye una herramienta eficaz para potenciar no solo las competencias técnicas, sino también las capacidades de exploración, construcción de conocimiento, conectividad interdisciplinaria y desarrollo del pensamiento crítico y creativo (Brunner, 1969) en los estudiantes de Contabilidad y Auditoría, aportando al mejoramiento de la calidad académica y al cumplimiento de los objetivos institucionales de la Universidad Estatal de Bolívar.

El análisis de los datos obtenidos evidencia que la metodología de aprendizaje diseñada contribuye de manera significativa al fortalecimiento de las capacidades de exploración, construcción, conectividad del conocimiento y al desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría. En primer lugar, los resultados muestran que la implementación de estrategias activas fomenta en los estudiantes una mayor autonomía en la exploración de información (Gagne, 1985), así como una disposición favorable hacia el uso de recursos digitales y colaborativos. Esto concuerda con los planteamientos de metodologías centradas en el estudiante, que enfatizan la necesidad de promover el autoaprendizaje y la investigación como ejes formativos (Ausubel, 1968).

En cuanto a la construcción del conocimiento, los hallazgos evidencian que los estudiantes no solo reproducen información, sino que son capaces de organizarla, analizarla y aplicarla en contextos prácticos (Vygotsky, 1934) vinculados con la disciplina contable y de auditoría. Esta dimensión refleja un cambio hacia un aprendizaje más profundo y significativo, donde el conocimiento se convierte en herramienta (Bowlby, 1969) para la resolución de problemas académicos y profesionales.

Respecto a la conectividad del conocimiento, se observa que los estudiantes logran establecer relaciones entre contenidos teóricos, experiencias prácticas y contextos reales

(Watson, 1913) de su futura práctica profesional. La metodología aplicada favoreció la integración de saberes interdisciplinarios, lo que fortalece la formación integral y mejora la capacidad de los estudiantes para aplicar la teoría en la práctica (Gagne M. , 1985).

Finalmente, los resultados ponen en evidencia un avance importante en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, ya que los estudiantes mostraron mayor capacidad de análisis, argumentación y generación de propuestas innovadoras en el ámbito contable y financiero. Este aspecto es especialmente relevante porque fortalece la formación de profesionales con competencias que responden a las exigencias actuales del entorno laboral y académico.

Por lo tanto, los resultados confirman que la metodología diseñada cumple con los objetivos propuestos y constituye una alternativa pedagógica viable para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera de Contabilidad y Auditoría. No obstante, también se identifican limitaciones relacionadas con la necesidad de mayor tiempo de aplicación y capacitación docente, lo cual deberá ser considerado en futuras investigaciones y procesos de implementación.

1. Comparación con estudios previos al presente documento:

Los hallazgos obtenidos confirman la pertinencia de implementar metodologías activas y participativas en la educación superior, coincidiendo con estudios que resaltan la importancia del aprendizaje basado en la exploración, la construcción y la integración del conocimiento (Dewey, 1938; Ausubel, 1968; Vygotsky, 1978). En concordancia, los resultados demuestran que los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría desarrollaron mayores niveles de autonomía, pensamiento crítico y capacidad creativa, lo cual se asemeja a investigaciones previas en programas de ciencias administrativas y contables en contextos latinoamericanos.

2. Implicaciones académicas y pedagógicas

La aplicación de la metodología diseñada permitió fortalecer el autoaprendizaje, la capacidad de análisis y la interconexión de saberes entre teoría y práctica profesional. Este hallazgo tiene implicaciones directas en el diseño curricular, ya que evidencia la necesidad de incorporar estrategias que trasciendan la enseñanza memorística (Mayer, 2001) y se enfoquen en la formación integral de profesionales capaces de enfrentar desafíos reales en el ámbito contable y financiero.

- **Explicación de coincidencias o discrepancias**

El análisis de los resultados obtenidos en la investigación permite identificar tanto coincidencias como discrepancias entre el marco teórico, las expectativas institucionales y las evidencias empíricas.

En cuanto a las coincidencias, se constata que la metodología diseñada guarda una relación directa con los fundamentos del enfoque constructivista y del aprendizaje activo, ya que promueve la exploración, la construcción de saberes y la conectividad del conocimiento. Asimismo, los hallazgos evidencian una correspondencia con los objetivos estratégicos de la Facultad de CAGEI y de la Universidad Estatal de Bolívar, que orientan sus esfuerzos hacia la formación de profesionales con pensamiento crítico, creativo y con capacidad de innovación. De igual manera, las percepciones estudiantiles revelan un reconocimiento positivo respecto al fortalecimiento de habilidades para la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y la aplicación de contenidos en contextos reales, lo cual coincide con el propósito central de la propuesta metodológica.

Por otra parte, se presentan ciertas discrepancias que ponen en evidencia los desafíos para la plena implementación de la metodología. En primer lugar, aunque la teoría sustenta que las metodologías activas generan motivación y autonomía (Gardner, 1983), se identificó resistencia inicial por parte de algunos estudiantes habituados a esquemas tradicionales de enseñanza. De igual modo, se observan limitaciones en la disponibilidad de recursos tecnológicos y didácticos, lo que restringe la aplicación integral de la propuesta. Otra discrepancia se refiere a la heterogeneidad en el desarrollo de competencias: mientras algunos estudiantes alcanzaron un nivel elevado de pensamiento crítico y creativo (Kohlberg, 1981), otros mostraron avances más limitados. Finalmente, desde la perspectiva docente, se identificó preocupación respecto a la carga de trabajo y al tiempo requerido, lo que evidencia la necesidad de acompañamiento y capacitación continua.

En síntesis, las coincidencias corroboran la pertinencia de la metodología como alternativa innovadora para potenciar el aprendizaje en la carrera de Contabilidad y Auditoría, mientras que las discrepancias reflejan factores estructurales y contextuales que deben ser atendidos mediante estrategias de apoyo institucional, adecuación de

recursos y procesos de formación docente, con el fin de garantizar la sostenibilidad y efectividad de la propuesta en el mediano y largo plazo.

- **Implicaciones teóricas y prácticas**

Implicaciones teóricas

La investigación aporta al campo de la pedagogía universitaria al proponer un modelo metodológico que articula la exploración, la construcción y la conectividad del conocimiento con el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Desde esta perspectiva, se enriquece el marco conceptual del aprendizaje activo en el ámbito de la formación contable, demostrando que es posible trascender los enfoques memorísticos hacia procesos reflexivos y de análisis crítico (Bandura, 1982). De igual forma, la metodología diseñada dialoga con teorías como el constructivismo social y el aprendizaje basado en problemas, confirmando su aplicabilidad en carreras de carácter técnico-profesional como Contabilidad y Auditoría.

Implicaciones prácticas

En el plano operativo, los hallazgos muestran que la aplicación de la metodología fomenta en los estudiantes mayor autonomía, capacidad de resolución de problemas y pensamiento creativo en situaciones reales de la práctica contable. Asimismo, se generan oportunidades para que los docentes transformen sus prácticas pedagógicas, transitando hacia metodologías activas que integren recursos tecnológicos, estrategias de colaboración y escenarios de aplicación práctica. A nivel institucional, se abre la posibilidad de incorporar esta propuesta como un modelo referencial para el rediseño curricular y como un aporte en la mejora continua de la calidad educativa, fortaleciendo la misión de la Facultad de CAGEI y de la Universidad Estatal de Bolívar.

En síntesis, las implicaciones teóricas consolidan un marco de referencia para futuras investigaciones en metodologías activas en el ámbito contable, mientras que las implicaciones prácticas muestran un camino viable para la innovación pedagógica y la mejora del aprendizaje en contextos universitarios concretos.

CONCLUSIONES

El objetivo de diseñar una metodología de aprendizaje que garantice las capacidades de exploración, construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento

crítico y creativo en los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal de Bolívar se ha alcanzado mediante la implementación de estrategias didácticas activas y participativas. Esta metodología ha permitido que los estudiantes fortalezcan sus competencias cognitivas y metacognitivas, mejoren su capacidad de análisis, resolución de problemas y generación de ideas innovadoras, evidenciando un aprendizaje significativo y aplicable a situaciones reales del ámbito contable y financiero.

El estudio confirma que la metodología diseñada es pertinente y efectiva para potenciar la exploración, construcción y conectividad del conocimiento, así como el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Al mismo tiempo, las limitaciones identificadas y las discrepancias halladas ofrecen oportunidades de mejora, apertura a la innovación pedagógica (Chomsky, 1965) y líneas de investigación futura que fortalecerán la calidad educativa en la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de CAGEI.

- **Principales aportes y relevancia del estudio**

Metodológico:

Proporciona un modelo de enseñanza-aprendizaje innovador, centrado en la exploración, construcción y conectividad del conocimiento, aplicable a la carrera de Contabilidad y Auditoría.

Integra estrategias didácticas activas que fomentan el pensamiento crítico y creativo, superando enfoques tradicionales basados solo en la memorización.

Académico:

Mejora la competencia cognitiva y metacognitiva de los estudiantes, fortaleciendo su capacidad de análisis, resolución de problemas y toma de decisiones en contextos contables y financieros.

Facilita un aprendizaje significativo, vinculado con situaciones reales del ámbito profesional.

Práctico:

Proporciona herramientas y técnicas que pueden ser implementadas por docentes para optimizar la calidad educativa y contribuye a la formación adaptarse a nuevas demandas profesionales del sector contable.

Contribuye a la formación integral de los estudiantes, preparándolos mejor para enfrentar retos del mundo laboral.

Relevancia del estudio:

Académica: Permite innovar en la enseñanza de la carrera, Social impacta en la calidad educativa e Institucional por cuanto brinda un modelo aplicable, promoviendo un aprendizaje activo y participativo que fortalece competencias clave para el desarrollo profesional.

Social: Impacta en la calidad educativa de la Universidad Estatal de Bolívar, preparando estudiantes más críticos, creativos y capaces de generar soluciones a problemas reales del entorno financiero y contable.

Institucional: Brinda un modelo replicable para otras asignaturas o carreras de la Facultad, contribuyendo a la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Limitaciones del estudio

A pesar de los resultados alcanzados, el presente estudio presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas. En primer lugar, la investigación se centró únicamente en los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de CAGEI de la Universidad Estatal de Bolívar, lo que limita la posibilidad de generalizar los hallazgos a otras carreras, facultades o contextos educativos.

En segundo lugar, la disponibilidad de recursos tecnológicos y materiales didácticos representó un factor restrictivo para la plena aplicación de la metodología propuesta, afectando la uniformidad de la experiencia de aprendizaje entre los estudiantes.

Una tercera limitación está relacionada con la heterogeneidad de competencias previas de los estudiantes; no todos contaban con las mismas habilidades para desarrollar pensamiento crítico y creativo, lo que pudo influir en los resultados individuales y colectivos.

Finalmente, el tiempo de implementación de la metodología fue limitado al periodo académico vigente, lo que impidió evaluar su impacto a largo plazo y su sostenibilidad en diferentes escenarios de aprendizaje.

En síntesis, estas limitaciones sugieren la necesidad de estudios complementarios que consideren muestras más amplias, mayor disponibilidad de recursos y seguimiento longitudinal, con el fin de fortalecer la validez externa y la aplicabilidad práctica de la metodología propuesta.

Recomendaciones y proyecciones

A partir de los resultados se recomienda:

Ampliar la aplicación de la metodología a diferentes asignaturas y periodos académicos.

Capacitar permanentemente a los docentes en estrategias de enseñanza innovadoras.

Desarrollar investigaciones comparativas entre carreras de la Facultad de CAGEI que permitan validar la efectividad del modelo en distintos contextos.

Integrar tecnologías educativas y herramientas de inteligencia artificial que potencien aún más la exploración, la construcción de conocimiento y el pensamiento crítico de los estudiantes.

Con esta estructura, la interpretación no solo explica los resultados, sino que los contrasta con la teoría, expone sus implicaciones, reconoce límites y proyecta recomendaciones.

Recomendaciones para futuras investigaciones

Ampliar la muestra y contexto: Replicar la investigación en otras carreras y universidades para evaluar la aplicabilidad de la metodología en distintos contextos académicos.

Evaluación a largo plazo: Realizar estudios longitudinales que midan el impacto sostenido de la metodología en el desarrollo de competencias.

Integración de recursos tecnológicos: Explorar el uso de plataformas digitales, simuladores y herramientas educativas para optimizar la implementación.

Capacitación docente: Investigar estrategias de formación docente para facilitar la adopción de metodologías activas y reducir resistencia al cambio.

Diseño de indicadores de aprendizaje: Desarrollar instrumentos de evaluación más precisos que midan integralmente pensamiento crítico, creatividad y conectividad del conocimiento.

Investigación comparativa: Comparar distintas metodologías activas (ABP, aprendizaje por retos, aprendizaje basado en proyectos) para identificar la más eficaz en formación contable y auditoría.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ausubel, D. (1968). *Psicología educativa*. Trillas.

Bandura, A. (1982). *Teoría social del aprendizaje*. Prentice-Hall Hispanoamericana.

Betancourt, S., Insuasty, K., & Riascos, N. (2012). Pensamiento crítico a través de la discusión socrática en estudiantes universitarios. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 35, 147-167.

Binker, A., R, P., & Weil, D. (1990). *Critical Thinking Handbook: K-Three: A Guide for Remodelling Lesson Plans in Language Arts., Sposcial Studies and Science*. Rohnert Park, C: Foundation for Critical Thinking. Obtenido de <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED325803.pdf>

Bowlby, J. (1969). *El apego: Volumen 1 de Apego y perdida*. Paidos.

Bronfenbrenner, U. (1979). *La ecología del desarrollo humano: Experimentos en entornos naturales y diseñados*. Paidos.

Bruner, J. (1969). *Hacia una teoría de la instrucción*. Paidos.

Castillo-Pérez, L., & Huamán-Romaní, Y. L. (2024). Resiliencia educativa y pensamiento crítico en estudiantes de la carrera de contabilidad de una universidad privada de Lima. *Revista de Psicología y Educación Universitaria*, 6(1), 45-59.

Chomsky, N. (1965). *Aspectos de la teoría de la sintaxis*. Siglo XXI Editores.

Delors, J. (1996). *Informe UNESCO*. Paris: UNESCO.

Erikson, E. (1972). *Infancia y Sociedad*. Horne.

Freire, P. (1970). *Pedagogía del Oprimido*. Rio de Janeiro: Siglo XXI Editores.

Freud, S. (2019). *Tres ensayos sobre teoría sexual*. Viena, Austria: Verbum.

- Gagne, M. (1985). *Las condiciones del aprendizaje*. Trillas.
- Gardner, H. (1983). *Estructuras de la mente*. Paidos.
- Johnson, D. W. (1979). *Conflicto en el aula: Aprendizaje mediante la controversia*. Trillas.
- Knowles, M. (1970). *La educacion de adultos: La teoria y la práctica de la andragogia*. Paidos.
- Kohlberg, L. (1981). *Ensayos sobre el desarrollo moral: Volumen I. La filosofia del desarrollo moral*. Paidos.
- Mayer, R. (2001). *Aprendizaje Multimedia*. Paidos.
- Maldonado, H. (2016). *Estrategias de aprendizaje y pensamiento crítico en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco*. [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco]. Repositorio Institucional UNSAAC.
- Norris, S., & Ennis, R. (1989). *Evaluating critical thinking*. Critical thinking press & software. Pacifi Grove, 141-150.
- Paul, R., & Elder, L. (2005). *Una guia para los educadores en los estandares de competencia para el pensamiento critico*. Critical Thinking, 15.
- Paucar, L. S. (2019). *El pensamiento crítico y el análisis financiero de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la Universidad de San Martín de Porres, Lima, 2019*. [Tesis de Maestría, Universidad de San Martín de Porres]. Repositorio Académico USMP.
- Pavlov, I. (1927). *Reflejos condicionados: Una investigacion sobre la actividad fisiologica de la corteza cerebral*. Fontanella.
- Piaget, J. (2000). *El nacimiento de la inteligencia en el niño*. Critica.
- Platon. (399 a.C). *Apologia de Socrates*. Gredos.

Rojas, J. (2015). El pensamiento crítico en la formación del contador público: Una aproximación desde la lectoescritura funcional. *Lúmina*, (16), 150–173.
<https://doi.org/10.32719/26028565.16.8>

Suárez, M. A., Tipán, E. G., y Villavicencio, J. C. (2024). Metodologías activas y tecnologías educativas: una revisión teórica sobre su impacto en el pensamiento crítico y la motivación en el bachillerato ecuatoriano. *Revista de Innovación y Tendencias Educativas*, 8(2), 115-132.

UNESCO. (1998). *Declaración Mundial sobre la Educación Superior*. París: UNESCO.

Vygotsky, L. (1934). *Pensamiento y Lenguaje*. Paidós.

Watson, J. (1913). Psychology as the behaviorist views it. *Psychological Review*, 20(2), 158-177.